

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AMBIENTALE, CIVILE E MECCANICA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA CIVILE

Relazione Pluviometrica

Studenti:

190061 - Luca CIMAN

190063 - Chiara NARDIN

191498 - Alessandro ZANIOL

Professore:

Riccardo RIGON

Anno accademico 2016/2017

Indice

1	Informazioni stazione pluviometrica	2
2	Analisi dei dati	3
2.1	Verifica e Coerenza dei Dati	3
2.1.1	Grafico a dispersione	3
2.1.2	Box-Plot	3
2.2	Istogrammi	3
2.2.1	Stima della densità del kernel	8
3	Elaborazione dei dati	10
3.1	Metodo dei Momenti	12
3.2	Metodo della Massima Verosimiglianza	13
3.3	Metodo dei Minimi Quadrati	15
3.4	Risultati grafici	16
3.5	Test di Pearson	18
3.6	Test del χ^2	20
4	Linee Segnatrici Possibilità Pluviometrica - L.S.P.P.	22
4.1	Tracciamento delle L.S.P.P.	22
5	Scrosci	26
5.1	Tracciamento delle L.S.P.P. per scrosci	26
	Bibliografia	29
	Sitografia	29

1 Informazioni stazione pluviometrica

Questa breve relazione presenta il processo per ottenere delle curve di possibilità pluviometrica a partire dai dati della stazione meteorologica di Cavalese situata in Val di Fiemme, *Trentino Alto Adige* (vedi Tabella 1.1) servendoci di un software open source quale è *Jupyter*, basato su un linguaggio di programmazione ad alto livello *object-oriented*. La stazione è ubicata in una zona semi-urbana ad una quota di 1000 *s.l.m* e ci ha fornito i dati annuali di massima precipitazione nel periodo 1921-2002, riferiti ad intervalli di tempo di:

- 15 minuti
- 30 minuti
- 45 minuti
- 1 ora
- 3 ore
- 6 ore
- 12 ore
- 24 ore

Stazione di Cavalese

Localizzazione geografica

Figura 1.1: Individuazione stazione.

Per questa relazione abbiamo preso in esame anche le precipitazioni misurate su base di 15, 30, 45 minuti che sono le durate dei cosiddetti *scrosci*.

La stazione inizialmente nasce come osservatorio meteorologico e stazione pluviometrica per poi passare a svolgere soltanto l'attività di stazione termo - pluviometrica. La stazione, che effettua misurazioni dal 1926, potrebbe prossimamente chiudere per una decisione della provincia.¹

Vista l'ubicazione in zona montana della stazione il clima sarà caratterizzato da estati fresche e inverni rigidi, con conseguente probabilità di avere precipitazioni di carattere nevoso. La stazione quindi si presuppone di tipo riscaldato in modo da poter avere dati significativi anche delle eventuali precipitazioni solide. Per maggiori dettagli riguardanti il clima nei vari mesi dell'anno si veda la Figura (1.2).²

Stazione di Trento Cavalese	
Stazione	T0367
Quota	958 <i>s.l.m</i>
Tavoletta n°	32044100
Coordinate Est/Nord	688863/5128611
Latitudine	46°17'5,2" N
Longitudine	11°27'6,2" E

Tabella 1.1: Tabella dati stazione.

Figura 1.2: Temperature e precipitazioni annuali.

¹Informazioni storiche ricavate dal sito: http://ema.entecra.it/astro/schede/Cavalese/Cavalese_storia.pdf

²Estratta da https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/modelclimate/cavalese_italia_3179333

2 Analisi dei dati

Nella Tabella 2.1 vengono riportati i dati di precipitazioni estreme, cioè le massime altezze registrate. Per motivi di spazio la tabella non racchiude tutti i dati e, come si può notare dai successivi grafici, purtroppo tra il 1952 e il 2002 non sono presenti molti dati (spazi bianchi) sugli scrosci.¹

2.1 Verifica e Coerenza dei Dati

Le misure pluviometriche possono essere affette da varie forme di errore, a volte anche grossolane, dovuti principalmente alla diversa fase fisica delle precipitazioni, dalla loro intensità e dalla direzione del vento oltre che anche la non corretta calibrazione degli strumenti. Questi errori possono incidere significativamente sui valori annuali rilevati e registrati dalla stazione meteorologica e quindi, prima di procedere all'elaborazione delle LSPP, è stato necessario verificare la bontà dei dati servendoci di un grafico a dispersione e di un box-plot presenti nel software open source *Jupyter*.

2.1.1 Grafico a dispersione

Il grafico a dispersione (Figura 2.1) è stato ottenuto mettendo in ascissa gli anni in cui si sono fatte le rilevazioni in ordine cronologico e nelle ordinate l'altezza massima registrata in ogni intervallo di durata considerata. Da questo grafico si nota che le linee non si intersecano o al massimo coincidono alcuni punti e questo sta a significare che il campione di dati è sufficientemente affidabile.

2.1.2 Box-Plot

Si è realizzato anche il box-plot (Figura 2.2) per descrivere la dispersione statistica dei dati. In questo grafico, per ogni durata, sono disegnati dei rettangoli delimitati inferiormente e superiormente rispettivamente dal valore del primo e terzo quartile del campione dei dati, mentre la linea nera, interna ai rettangoli, rappresenta la mediana (secondo quartile) e le linee rosse tratteggiate, collegate con una linea blu, sono le medie. I segmenti che si estendono dal rettangolo con due segmenti che finiscono con due tratti orizzontali sono detti baffi e rappresentano il valore minimo e massimo dei campioni. Infine eventuali puntini al di fuori dei baffi sono i cosiddetti outliers, ossia dei valori anomali da considerare non accettabili. Poiché il valore della mediana aumenta col crescere della durata si può ritenere che il campione dei dati sia sufficientemente accurato per il calcolo delle LSPP.

2.2 Istogrammi

Ulteriori grafici d'interesse sono gli istogrammi di frequenza (Figura 2.3) che mostrano la frequenza delle altezze per ogni durata. In questi grafici si possono leggere in ascissa le altezze delle precipitazioni in *mm* e in ordinate la frequenza con cui si verificano quelle precipitazioni.

Un altro tipo di istogramma (Figura 2.4) mostra l'altezza massima delle precipitazioni annuale per ogni durata. In questo grafico, in ascissa, abbiamo l'altezza massima misurata annualmente divisa per durata delle rilevazioni e in ordinata gli anni.

¹Dati ottenuti dal sito <http://www.meteotrentino.it/>

Anno	Altezza Precipitazioni [mm]							
	15min	30min	45min	1ora	3ore	6ore	12ore	24ore
1921								
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1955				14.8	19.8	27.2	28.2	35.4
1956				20.6	29.4	31.2	56.4	69.4
1957		19.2		15.8	22.8	29.2	51.4	53.6
1958	13.2			16.0	20.4	30.4	38.2	45.0
1959	11.8	12.8		18.4	19.2	23.6	33.6	58.2
1960	9.4	14.4		20.6	31.6	45.6	65.6	76.6
1961								
1962				24.0	41.6	42.8	42.8	60.5
1963				10.4	15.0	18.8	32.0	35.8
1964	12.4	21.0	23.0	28.6	34.8	38.4	40.0	56.4
1965	10.2	14.0	15.6	18.8	30.2	31.0	35.2	39.2
1966	14.0	17.6	18.0	21.0	22.0	33.0	59.6	102.2
1967	7.0	8.0		11.4	19.0	29.4	34.4	44.0
1968	12.6		14.6	17.8	25.0	28.8	33.6	44.4
1969	7.2	11.4	15.2	17.0	17.8	31.6	45.2	47.2
1970	12.8	16.8		18.2	24.6	30.6	52.0	52.2
1971	9.6	11.6	14.8	16.0	21.2	23.0	28.0	38.0
1972	5.6	8.2	11.2	12.0	23.2	28.8	40.4	60.0
1973	12.0	21.0	23.6	25.8	26.2	26.2	27.8	42.0
1974								
1975				17.8	23.6	23.6	31.2	54.2
1976		20.0		25.0	40.2	40.6	42.6	62.2
1977	14.0	17.2	19.2	24.2	35.4	45.6	48.6	50.2
1978	16.0	20.0	24.0	24.6	26.2	26.4	40.0	58.6
1979	6.8	8.6	8.6	10.4	24.0	24.4	48.4	60.2
1980	23.8	26.0	28.4	34.4	47.4	47.4	47.4	66.6
1981	7.4	13.6	15.0	16.6	24.6	43.2	82.0	110.4
1982	9.8	13.2	15.2	20.2	39.6	43.4	46.8	48.6
1983	18.2	24.4	25.8	26.6	26.8	30.8	39.4	66.2
1984	5.8	8.6	11.4	15.2	28.2	42.4	48.2	49.2
1985	6.0	9.4	11.0	14.2	23.6	29.0	34.0	46.8
1986	8.4	15.4	17.0	18.4	24.4	30.0	58.6	116.8
1987	13.0	17.0	22.4	29.8	34.0	48.6	63.2	78.6
1988	15.0	22.0	27.2	28.2	29.0	36.8	39.8	62.2
1989	11.0	14.0	15.4	16.2	21.6	35.2	47.8	58.8
1990	8.8	9.0	11.0	13.6	28.6	42.2	68.6	79.2
1991		16	20.2	22.4	45	48.4	48.4	64.4
1992	15	20.2	22	22.6	24.8	39.4	69.4	94.6
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2002	12	15	17	17.6	21	24.2	32.4	55.4

Tabella 2.1: Tabella del campione dei dati annuale

Figura 2.1: Grafico a dispersione.

Figura 2.2: BoxPlot su tutte le durate.

Figura 2.3: Istogrammi delle frequenze delle precipitazioni.

Figura 2.4: Istogramma delle precipitazioni massime annuali.

2.2.1 Stima della densità del kernel

La stima della densità dei kernel² è una curva non parametrica, ossia tale per cui non muove ipotesi sulle distribuzioni delle variabili oggetto di valutazione, che permette di valutare quale sia la distribuzione di densità di probabilità di una variabile aleatoria. Tale operazione, preso un campione (x_1, x_2, \dots, x_n) da una distribuzione di probabilità con densità $f(x)$, produce una $\hat{f}_h(x)$ - stima della suddetta $f(x)$ - attraverso ad esempio una funzione fra le più comuni come la gaussiana standardizzata. Questa funzione gode di particolari proprietà matematiche che la rendono conveniente per l'interpolazione dei dati. Più precisamente, il valore stimato della densità in un punto x è ottenuto come:

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(x - x_i) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - x_i}{h}\right) \quad (2.1)$$

dove $K(\cdot)$ è il *kernel*, una funzione non negativa il cui integrale è l'unità e presenta media nulla; h è un parametro, definito positivo, detto *larghezza di banda*. La curva di densità dipende quindi da questi due parametri chiave: infatti $K(x)$ ne determina la forma della curva mentre h determina l'ampiezza di quest'ultima. Qualitativamente, un parametro di larghezza di banda prossimo a zero rende la stima irregolare e con varianza molto elevata; al contrario, un valore elevato comporta problemi di distorsione della curva.

Normalmente, per un normale stimatore, basato sul rapporto incrementale di $f(x)$, il contributo di ogni elemento x_i della variabile aleatoria può assumere valori che spaziano nell'intervallo $\in [0, 1]$; invece, per uno stimatore di densità del kernel, il contributo di ogni x_i varia con continuità secondo la funzione:

$$K\left(\frac{x - x_i}{h}\right) \quad (2.2)$$

Gli stimatori di densità del kernel sono perciò spesso associati agli istogrammi di frequenza. Rispetto a questi, descrivono con maggiore accuratezza, proprio grazie a tali stimatori basati su funzioni continue, la distribuzione di probabilità della variabile aleatoria considerata. Visivamente si percepiscono quindi come una lisciatura dell'equivalente rappresentazione di distribuzione di densità che si otterrebbe con una descrizione mediante istogrammi. Aumentando o diminuendo perciò la larghezza di banda h che entra in gioco nella descrizione dello stimatore nella formula (2.2) si hanno curve di densità con più o meno picchi, più frastagliate o lisce a seconda del passo h scelto e modellizzato nella funzione.

Nella Figura 2.5 si vedono allora le curve di densità divise per durata con in ascissa le altezze delle precipitazioni in *mm* e in ordinata la densità di probabilità sovrapposte ai relativi istogrammi. Queste curve mostrano quale sia l'altezza di precipitazione avente densità maggiore.

²Riferimento alla pagina https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_density_estimation

Figura 2.5: Curve di densità divise per durata.

3 Elaborazione dei dati

Per gli studi pluviometrici - e in particolare per il calcolo delle linee di possibilità climatica - sorge la necessità di conoscere con che probabilità arrivino le precipitazioni con le diverse altezze. Per passare dalla frequenza empirica, con cui una precipitazione di data altezza h_i si presenta, al conoscere la distribuzione di probabilità delle varie altezze di pioggia h_i , si identifica la funzione che genera la famiglia di curve candidata all'interpolazione della suddetta ECDF.

Nel nostro caso, si tratta della funzione di Gumbel, caratterizzata da due parametri, di forma e di distribuzione, d'ora in avanti chiamati a e b . Esistono diversi metodi per stimare questi parametri al meglio, nessuno dei quali è il migliore in assoluto ma ognuno potrebbe risultare il *più adatto* per il caso in questione

Per adattare ai dati sperimentali la famiglia di curve di Gumbel, ovvero delle cumulate di distribuzioni di probabilità di Gumbel, nell'esercitazione abbiamo adoperato dei metodi di adattamento dei parametri descriventi le nostre curve.

In particolare abbiamo impiegato i seguenti 3 metodi:

- metodo dei momenti;
- metodo della massima verosimiglianza;
- metodo dei minimi quadrati;

illustrati ora in dettaglio in riferimento ad una serie di n misure $h = h_1, \dots, h_n$, con n numero di dati sperimentali raccolti.

Nella Figura 3.1 possiamo vedere le *ECDF - Empirical Cumulative Distribution Function* di ogni durata.

Figura 3.1: ECDF delle diverse durate

3.1 Metodo dei Momenti

Il metodo dei momenti consiste fondamentalmente nell'uguagliare i t momenti del campione scelto con i t momenti della popolazione, indicando con t il numero complessivo di parametri necessario a descrivere la curva di distribuzione oggetto di studio. I momenti di una distribuzione di probabilità della popolazione sono definiti come segue

$$M_H[1; \theta] = \int_{-\infty}^{+\infty} h \text{pdf}_H(h; \theta) dh = E_H[h] \quad (3.1)$$

$$M_H[t; \theta] = \int_{-\infty}^{+\infty} (h - E_H[h])^t \text{pdf}_H(h; \theta) dh \quad \text{con } t > 1 \quad (3.2)$$

con $M_H[1; \theta]$ il *primo* momento e $M_H[t; \theta]$ il *t-esimo* momento dopo il primo. In generale, si tratta allora di risolvere un sistema di t equazioni del tipo

$$M_H[t; \theta] = \mathcal{M}_H[t] \quad (3.3)$$

dove con $\mathcal{M}_H[t]$ si indica il *t-esimo* momento del campione. Si tratta perciò di considerare l'eguaglianza di tanti momenti quanti sono i parametri. Il metodo risulta particolarmente potente quando l'integrale a secondo membro presenta soluzione analitica esatta, altrimenti perde in efficacia con l'integrazione numerica rispetto ad altri metodi.

Applicato alla curva di Gumbel, la cui densità di probabilità è

$$\text{pdf}_H(h; a, b) = \frac{1}{b} e^{-z-e^{-z}} \quad \text{con } z = \frac{h-a}{b} \quad (3.4)$$

e la sua funzione di ripartizione è

$$P[H < h; a, b] = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}} \quad -\infty < h < \infty \quad (3.5)$$

basterà uguagliare due momenti, in quanto tale distribuzione è descritta dai due soli parametri di posizione e di forma a e b . Nel nostro caso si sono considerati il primo e il secondo momento, meglio conosciuti come *media* e *varianza*. Si tratta quindi di risolvere il seguente sistema

$$\begin{cases} M_H[1; a, b] = \mu_H \\ M_H[2; a, b] = \sigma_H^2 \end{cases}$$

o meglio nel nostro caso

$$\begin{cases} b\gamma + a = \mu_H \\ b^2 \frac{\pi^2}{6} = \sigma_H^2 \end{cases}$$

per trovare i valori dei parametri a e b . La costante $\gamma \simeq 0.5772156649$ è nota come costante di Eulero-Mascheroni.

Risolvendo il sistema per ogni campione di dati (riferente ad ogni diversa durata), si è giunti ai parametri riportati in Tabella 3.1.

	15 min	30 min	45 min	1 h	3 h	6 h	12 h	24 h
a	9.843592	13.410451	15.405256	16.728282	23.232666	29.447973	38.399839	49.29696
b	3.754608	4.778057	5.534749	5.557856	6.391289	6.515685	9.671088	15.19417

Tabella 3.1: Parametri a e b trovati con il metodo dei Momenti

Il grafico dei dati e delle curve con tali parametri si può vedere nella Figura 3.2.

Figura 3.2: Curve di Gumbel relative alle diverse durate con i parametri in Tabella 3.1

3.2 Metodo della Massima Verosimiglianza

Il metodo della massima verosimiglianza - o *maximum likelihood* - si basa sulla massimizzazione della probabilità di osservare una determinata realizzazione campionaria $pdf_H[h_1, \dots, h_N; a, b]$ condizionatamente ai valori assunti dai parametri a e b oggetto di stima. A rigore, andrebbe massimizzata la probabilità di ottenere i parametri a e b condizionatamente alla serie di dati h_1, \dots, h_N , ma, com'è noto dal teorema di Bayes, le due probabilità sono proporzionali:

$$pdf_H[a, b; h_1, \dots, h_N] = pdf_H[h_1, \dots, h_N; a, b] \frac{pdf_H[h_1, \dots, h_N]}{pdf_H[a, b]} \quad (3.6)$$

e pertanto, ci occuperemo di massimizzare la $pdf_H[h_1, \dots, h_N; a, b]$. Sotto l'ipotesi di indipendenza delle osservazioni, la *funzione di verosimiglianza* si definisce come

$$\mathcal{L}[h_1, \dots, h_N; a, b] = pdf_H[h_1, \dots, h_N; a, b] = \prod_{i=1}^N pdf_H[h_i; a, b] \quad (3.7)$$

ovvero come produttoria delle probabilità delle singole osservazioni campionarie. L'obiettivo diviene allora quello di massimizzare questo stimatore di verosimiglianza \mathcal{L} . Per far ciò, si preferisce sfruttare la proprietà di invarianza funzionale¹ e massimizzare la funzione equivalente log-verosimiglianza per semplificare i calcoli. Applicando il logaritmo naturale ad ambo i membri della (3.7) si ottiene

$$\ln(pdf_H[h_1, \dots, h_N; a, b]) = \sum_{i=1}^N \ln(pdf_H[h_i; a, b]) \quad (3.8)$$

L'attenzione ricade quindi sui parametri a e b : il metodo assume infatti che i valori a e b più affidabili siano quelli in corrispondenza dei quali si ha la *massima* probabilità di osservare quella data realizzazione campionaria.

¹dal momento che la produttoria risulta essere una funzione biiettiva

Pertanto i parametri della curva descrivente la popolazione si possono ottenere dalla risoluzione di un sistema:

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln(\text{pdf}_H[h_1, \dots, h_N; a, b])}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \ln(\text{pdf}_H[h_1, \dots, h_N; a, b])}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

che produce un sistema di due equazioni non-lineari in due incognite.

Applicando quanto detto alla distribuzione di Gumbel si ottiene

$$\ln(\mathcal{L}) = \sum_{i=1}^N \ln\left(\frac{1}{b} e^{-z_i - e^{-z_i}}\right) \quad \text{con } z_i = \frac{h_i - a}{b} \quad (3.9)$$

$$= -N \ln(b) - \frac{1}{b} \sum_{i=1}^N (h_i - a) - \sum_{i=1}^N e^{-\frac{h_i - a}{b}} \quad (3.10)$$

e il sistema di equazioni diventa

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln(\mathcal{L})}{\partial a} = \frac{N}{b} - \frac{1}{b} \sum_{i=1}^N e^{-\frac{h_i - a}{b}} = 0 \\ \frac{\partial \ln(\mathcal{L})}{\partial b} = -\frac{N}{b} + \frac{1}{b^2} \sum_{i=1}^N (h_i - a) - \frac{1}{b^2} \sum_{i=1}^N (h_i - a) e^{-\frac{h_i - a}{b}} = 0 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema per ogni campione di dati (riferente ad ogni diversa durata), si è giunti ai parametri riportati in Tabella 3.2.

	15 min	30 min	45 min	1 h	3 h	6 h	12 h	24 h
a	9.944434	13.451130	15.465610	16.769624	23.225859	29.306833	38.358135	49.707842
b	3.477327	4.651616	5.270167	5.314375	6.379844	6.854254	9.569187	13.714595

Tabella 3.2: Parametri a e b trovati con il metodo della Massima Verosimiglianza

Il grafico dei dati e delle curve con tali parametri si può vedere nella Figura 3.3.

Figura 3.3: Curve di Gumbel relative alle diverse durate con i parametri in Tabella 3.2

3.3 Metodo dei Minimi Quadrati

Il metodo dei minimi quadrati si basa sul calcolare gli scostamenti tra $ECDF_i$ - frequenza di non superamento del dato osservato *i-esimo* - e probabilità cumulata di non superamento dello stesso valore $P[h_i; a, b]$. Di tali scostamenti si calcola poi la somma dei quadrati, che sarà funzione dei parametri a e b . L'obiettivo è trovare la coppia di valori a e b tale per cui la somma dei quadrati degli scostamenti sia minima, ottenendo quindi curva di probabilità $P[h_i; a, b]$ meglio interpolante. Dobbiamo minimizzare quindi la quantità

$$\delta^2(a, b) = \sum_{i=1}^n (ECDF_i - P[h_i; a, b])^2 \quad (3.11)$$

che nel caso della distribuzione di Gumbel diventa

$$\delta^2(a, b) = \sum_{i=1}^n \left(ECDF_i - e^{-e^{-\frac{h_i - a}{b}}} \right)^2 \quad (3.12)$$

Il minimo della suddetta funzione δ^2 , dipendente dai parametri a e b , si otterrà minimizzando il gradiente rispetto a tali variabili, ovvero:

$$\frac{\partial \delta^2}{\partial a}(a, b) = 0 \quad \frac{\partial \delta^2}{\partial b}(a, b) = 0 \quad (3.13)$$

Tale scrittura è di fatto un sistema di due equazioni in due incognite da cui si ricava la coppia di variabili a e b cercata. Tale operazione va eseguita per ogni durata considerata.

Risolvendo il sistema (3.13) per ogni campione di dati (riferente ad ogni diversa durata), si è giunti ai parametri riportati in Tabella 3.3.

Il grafico dei dati e delle curve con tali parametri si può vedere nella Figura 3.4.

	15 min	30 min	45 min	1 h	3 h	6 h	12 h	24 h
a	9.751720	13.163688	14.873568	16.375983	22.827596	28.970361	37.752908	48.836065
b	3.442986	4.978625	5.768011	5.484083	5.733155	7.049955	10.308825	12.885220

Tabella 3.3: Parametri a e b trovati con il metodo dei Minimi Quadrati

Figura 3.4: Curve di Gumbel relative alle diverse durate con i parametri in Tabella 3.3

3.4 Risultati grafici

I risultati delle curve costruite con i tre metodi possono essere visualizzati nella Figura 3.5, con grafico dedicato per ogni durata considerata. In ascissa si può leggere l'altezza di precipitazione h , in ordinata la probabilità cumulata che essa si verifichi. I dati osservati sono disposti secondo la loro *ECDF* (riconoscibili in quanto discreti) e si può notare come essi sono interpolati dalle curve continue di probabilità cumulata di Gumbel.

Figura 3.5: ECDF e curve di Gumbel per ogni metodo e durata considerata

3.5 Test di Pearson

Come precedentemente descritto, la funzione $P[h_i; a, b]$ è governata e univocamente identificata dalla coppia di parametri a e b . Nelle sezioni 3.1, 3.2 e 3.3 si sono quindi esposti tre differenti metodi per trovare gli a e b . Abbiamo quindi ottenuto tre set di tali parametri che generano a loro volta tre curve di probabilità $P[h_i; \bar{a}, \bar{b}]$ diverse. Tuttavia, non esiste un criterio univoco per stabilire il metodo migliore. Occorrerà perciò confrontare per ogni campione di dati osservati² le tre le curve di probabilità costruite con le tre coppie di parametri a e b derivanti dai diversi metodi, e vedere caso per caso quale dei tre metodi fornisce il set di parametri che rende la curva di probabilità meglio interpolante. Per fare ciò, per ogni curva $P[h_i; \bar{a}, \bar{b}]$ si suddivide in k intervalli il campo di probabilità³, invertendo la funzione $P[h_i; \bar{a}, \bar{b}]$ si valutano le altezze h_j estremi di tali intervalli. Si valuta dunque quante osservazioni ci si aspetta all'interno dei singoli intervalli, operativamente moltiplicando il numero di dati totali n per la probabilità di ogni intervallo⁴:

$$e_j = n (P [H < h_{j+1}; \bar{a}, \bar{b}] - P [H < h_j; \bar{a}, \bar{b}]) \quad (3.14)$$

e si valuta la funzione

$$X^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(o_j - e_j)^2}{e_j} \quad (3.15)$$

dove o_j è il numero di dati osservati ricadenti nel j -esimo intervallo (il cui conteggio si può vedere in alto in Figura 3.6).

Figura 3.6: Illustrazione del procedimento operativo del test di Pearson

Per ogni durata, si sceglie così la coppia di parametri che minimizza la quantità X^2 e si costruisce con tali parametri la curva di Gumbel meglio interpolante.

Il valore di X^2 per ogni metodo e per ogni durata si può vedere nella Tabella 3.4

In virtù di quanto sopra esplicitato, il metodo migliore si identifica nel metodo che minimizza la quantità X^2 , pertanto per ogni durata si tengono i parametri a e b dei metodi che minimizzano X^2 . Dalla Tabella 3.4 si evince che il metodo dei Minimi quadrati risulta migliore per le durate di

²riferenti alle diverse durate

³Per semplicità, nel presente elaborato si sono presi intervalli uguali

⁴dove con $P[H < h_1]$ si intende $P[H < 0]$ e con $P[H < h_{k+1}]$ si intende $P[H < \infty]$

	Metodo dei Momenti	Metodo Verosimiglianza	Minimi Quadrati
15 min	2.595	2.865	0.432
30 min	0.684	0.684	0.421
45 min	2.909	3.212	0.788
1 h	1.455	0.727	0.909
3 h	1.636	1.636	2.364
6 h	4.000	1.679	2.214
12 h	7.036	7.393	4.179
24 h	0.909	0.727	0.364

Tabella 3.4: Valori di X^2 ottenuti dalla (3.15) per ogni durata e per ogni metodo

15 min, 30 min, 45 min, 12 h e 24 h; il metodo della Massima Verosimiglianza risulta migliore per le durate di 1 h, 3 h e 6 h mentre il metodo dei Momenti risulta essere ottimizzante solo per la durata di 3 h, durata per la quale in questo caso anche la Massima Verosimiglianza raggiunge la medesima accuratezza. I valori di X^2 minimo sono riportati in Tabella 3.5; i parametri a e b migliori sono riportati in Tabella 3.6, mentre le curve di Gumbel ottenute con i suddetti parametri migliori sono graficate in Figura 3.7.

	15 min	30 min	45 min	1 h	3 h	6 h	12 h	24 h
X^2	0.432	0.421	0.788	0.727	1.636	1.679	4.179	0.364

Tabella 3.5: Valori minimi di X^2 per ogni durata

	15 min	30 min	45 min	1 h	3 h	6 h	12 h	24 h
a	9.751720	13.163688	14.873568	16.769624	23.225859	29.306833	37.752908	48.836065
b	3.442986	4.978625	5.768011	5.314375	6.379844	6.854254	10.308825	12.885220

Tabella 3.6: Parametri a e b migliori per ogni durata

Figura 3.7: Curve di Gumbel relative alle diverse durate con i parametri in Tabella 3.6

3.6 Test del χ^2

Nell'attribuire ad una serie di dati osservati una distribuzione di probabilità si ammette l'ipotesi che quel campione di dati appartenga ad una popolazione caratterizzata da tale distribuzione. Tale ipotesi è comunemente nota come *ipotesi nulla*. Il test del χ^2 è usato per verificare se tale campione di dati appartiene o meno alla popolazione ipotizzata. Si comprenderà in seguito come a rigore non sia possibile avere la certezza né di un caso né dell'altro, ma si tratterà di stabilire con criteri piuttosto soggettivi se rigettare l'ipotesi nulla o accettarla (o meglio, ritenerla *non rigettabile*).

Se una variabile v è distribuita secondo una Gaussiana standard, allora la variabile

$$Q = \sum_{i=1}^k v_i^2 \quad (3.16)$$

è distribuita secondo la distribuzione del "Chi quadrato"⁵, la quale viene indicata con χ^2 ed è una distribuzione monoparametrica della famiglia delle distribuzioni Gamma. L'unico parametro è chiamato "gradi di libertà", indicato con n , ed equivale numericamente a $k - 1$.

Nel nostro caso, la variabile v nella (3.16) è la radice dell'argomento della sommatoria nella (3.15), e pertanto la variabile distribuita come il χ^2 è proprio la X^2 della medesima formula. In altre parole, ci si aspetta che la distribuzione degli X^2 , ottenuta da un'ipotetica ripetizione dell'esperimento, sia la distribuzione del χ^2 con $k - 1$ gradi di libertà.

Ricordiamo per cosa stava X^2 : lo si può vedere come una sommatoria del quadrato degli scarti tra numero di valori campionari o_j e valori della popolazione e_j compresi in ogni singolo intervallo, rapportato al numero di valori della popolazione. Ciò significa che X^2 rappresenta in che misura il nostro campione si discosta dalla popolazione a cui è stato associato con l'ipotesi nulla. Va da sé che, se il campione è rappresentativo della popolazione, ripetendo l'esperimento più e più volte ci si aspetta che tale quantità X^2 ricalcolata ogni volta con i dati osservati nella i -esima ripetizione rimanga bassa. Tuttavia, esiste la possibilità che il campione, pur appartenendo alla popolazione ipotizzata, sia un campione "sfortunato" ovvero mal rappresentativo. Ecco allora la necessità di istituire convenzionalmente un limite massimo di volte in cui accettiamo che il valore X^2 possa superare il valore limite X_c^2 senza rigettare l'ipotesi nulla. In altre parole, si assegna a priori un

⁵come fu provato da Ernst Abbe, 1840 - 1905

”grado di confidenza” c , rappresentante il numero di volte massimo che X^2 può superare X_c^2 (è una sorta di ”tolleranza”). Si noti che, in una distribuzione continua, il grado di confidenza c così definito equivale alla probabilità che X^2 superi X_c^2 , ovvero $P[X^2 > X_c^2] = c$. Se si inverte la suddetta probabilità si ottiene il valore limite cercato X_c^2 (vedi Figura 3.8).

Figura 3.8: Distribuzione del χ^2 con relativa assegnazione del grado di confidenza.

A tal punto, se per una singola serie campionaria il valore di X^2 superasse il valore X_c^2 potremmo essere di fronte a due casi:

- i dati osservati appartengono alla popolazione ipotizzata, ma il campione è relativamente raro (o come si diceva, ”sfortunato”);
- il campione NON è un campione raro ma appartiene ad un’altra popolazione, distribuita diversamente

Di fronte a tale possibilità solitamente si **rigetta** l’ipotesi nulla, ovvero si ha motivo di rigettarla. Mentre se al contrario X^2 fosse inferiore a X_c^2 non si ha un motivo valido per rigettarla e quindi si **accetta** l’ipotesi nulla⁶.

Nel nostro caso, il grado di confidenza è stato fissato a $c = 5\%$. Da tale valore si ricava come sopra descritto il valore limite di X_c^2 che non dev’essere superato per ritenere accettabile l’ipotesi nulla. Tale valore è appunto funzione del grado di confidenza c e dei gradi di libertà $n = k - 1$, dove k si ricorda essere il numero di intervalli nel quale si è diviso il dominio per il Test di Pearson nella sezione 3.5.

In questo caso si ha

$$\begin{aligned} c &= 0.05 \\ k &= 5 \\ n &= 5 - 1 = 4 \\ X_c^2 &= 9.488 \end{aligned}$$

Da notare che nessun valore nella Tabella 3.5 eccede tale limite X_c^2 . Si dice nello specifico che ”si accetta l’ipotesi nulla con un grado di confidenza del 5%”.

⁶ecco perchè a rigore si preferisce dire ”non si può rigettare” anzichè ”si accetta”

4 Linee Segnalatrici Possibilità Pluviometrica - L.S.P.P.

4.1 Tracciamento delle L.S.P.P.

A questo punto abbiamo ricavato tutti i dati necessari per la costruzione delle cosiddette *linee segnalatrici di possibilità pluviometrica*, LSPP in seguito, ovvero curve esprimenti la relazione fra altezze massime e durate di pioggia che si possono verificare in una determinata zona per un assegnato tempo di ritorno. Tale relazione viene espressa mediante la seguente legge di potenza

$$h(t_p, T_r) = a(T_r)t_p^n \quad (4.1)$$

in cui l'altezza di precipitazione h è data dal prodotto di $a(T_r)$, coefficiente funzione del tempo di ritorno, e t_p^n , durata di precipitazione considerata come base di potenza elevata ad un coefficiente $n \in [0, 1]$, indipendente dal tempo di ritorno.

Si definiscono i termini

- d := numero di misurazioni totali
- T := tempo totale nel quale si dispone delle d misure
- m := tempo di campionamento di una singola misura \rightarrow 1 anno
- l := numero di misurazioni i cui valori eccedono una certa altezza h^*
- $Fr(H > h^*) := \frac{l}{d}$ frequenza empirica di superamento della suddetta altezza h^*

In particolare si definisce *tempo di ritorno* l'intervallo di tempo medio in cui una certa altezza di precipitazione h^* si ripete o viene ad essere superata:

$$T_r := \frac{T}{l} \quad (4.2)$$

ma essendo $T = dm$, la (4.2) diventa

$$T_r := \frac{dm}{l} = \frac{m}{Fr(H > h^*)} = \frac{m}{1 - Fr(H < h^*)} = \frac{m}{1 - ECDF(h^*)} \quad (4.3)$$

dove $1 - Fr(H < h^*)$ è la frequenza di non superamento di h^* . Scelto allora un T_r generico, si è ora in grado di stimare i coefficienti (a, n) della legge di potenza e tracciare quindi le LSPP.

Ad esempio, ponendo unitario il tempo di campionamento m e considerando un tempo di ritorno $T_r = 10$, come indicato nella normativa, dalla definizione di T_r

$$T_r := \frac{m}{1 - Fr(H < h^*)} \quad (4.4)$$

si ottiene

$$Fr(H < h^*) = 1 - \frac{1}{T_r} \quad (4.5)$$

Nelle analisi statistiche più accurate si tratterà di interpolare le frequenze empiriche su particolari famiglie di distribuzioni di probabilità in modo tale che sia valida la relazione

$$T_r = \frac{m}{P(H > h^*)} = \frac{m}{1 - P(H < h^*)} \quad (4.6)$$

in cui alle frequenze empiriche sono state sostituite le curve di probabilità cumulata interpolanti¹.

¹reputate migliori grazie alle valutazioni svolte con test di Pearson e test del χ^2

Invertendo la formula

$$P(H < h_q^*) = 1 - \frac{1}{T_r} \quad (4.7)$$

si trova così una relazione biunivoca tra frequenza/quantile e tempo di ritorno, riuscendo a stimare il quantile h_q^* a cui corrisponde la suddetta probabilità di non superamento associata al tempo di ritorno T_r adottato.

A partire da ogni singola curva di probabilità cumulata, si trovano gli $h_{q_i}^*$ per ogni i -esima durata, ottenendo così 5 coppie di valori *altezza-durata* ($h_{q_i}^*, t_{p_i}$): interpolando tali coppie di dati così costruiti sono stati determinati i valori dei coefficienti (a, n) ed è stato possibile così tracciare la curva di possibilità pluviometrica relativa al T_r adottato. Nella seguente Figura 4.1, a titolo d'esempio è riportata la procedura seguita per determinare le coppie (h, t_p) necessarie per tracciare le linee di possibilità pluviometrica:

1. assegnato un T_r , in questo caso $T_r = 10 \text{ anni}$, dalla (4.4) si ricava la frequenza associata;
2. dalla frequenza determinata si traccia una retta parallela all'asse delle ascisse che interseca le curve di Gumbel meglio interpolanti ricavate al Capitolo 3;
3. dai punti di intersezione fra la retta associata al T_r imposto e le curve di Gumbel delle varie durate si proiettano i punti sull'asse delle ascisse

individuando così 5 coppie di valori durata-altezza di precipitazione assegnato un tempo di ritorno.

Figura 4.1: Procedura per ricavare coppie di valori durate-altezze di precipitazione assegnato un T_r .

Tracciando ora un grafico dai dati appena ricavati si ottiene:

Figura 4.2: Linee di possibilità pluviometrica per tempi di ritorno di 10, 20, 100 anni.

Ma, osservando la particolare forma della relazione di potenza, conviene adottare come piano di rappresentazione un *piano bilogaritmico*:

$$h(t_p, T_r) = a(T_r) t_p^n \quad (4.8)$$

$$\begin{aligned} \ln h(t_p, T_r) &= \ln[a(T_r) t_p^n] \\ &= \ln[a(T_r)] \cdot \ln(t_p^n) \\ &= n \ln(t_p) \cdot \ln[a(T_r)] \end{aligned} \quad (4.9)$$

dove i valori dei coefficienti a ed n , indicanti rispettivamente l'intercetta ed il coefficiente angolare della retta nel piano bilogaritmico, sono stati ricavati mediante interpolazione lineare. In Tabella (4.1) si leggono i valori assunti da tali coefficienti al variare del tempo di ritorno considerato di riferimento.

	n	a
Tr = 10	0.316213	27.358272
Tr = 20	0.312621	30.865580
Tr = 100	0.306856	38.802950

Tabella 4.1: Parametri a , costante funzione del tempo di ritorno, ed n , coefficiente angolare della retta nel piano bilogaritmico, trovati mediante regressione lineare.

In questo modo, sfruttando la proprietà delle curve di possibilità pluviometrica di essere tra loro parallele in un piano di questo tipo, si ha un rapido controllo della bontà delle operazioni sin qui svolte.

Figura 4.3: Linee di possibilità pluviometrica su piano bilogarithmico per tempi di ritorno di 10, 20, 100 anni.

Se infatti le curve dovessero intersecarsi si sarebbe commesso un errore dal momento che aumentando i tempi di ritorno e i relativi tempi di precipitazione associati si ha un aumento delle altezze di precipitazione: da un punto di vista fisico infatti è impossibile che queste diminuiscano e quindi che si verifichino intersezioni fra le curve.

5 Scrosci

5.1 Tracciamento delle L.S.P.P. per scrosci

Dopo aver ricavato quindi le L.S.P.P. per durate di precipitazione superiori all'ora, valutiamo ora quali che siano le linee di possibilità pluviometrica per intervalli di precipitazione di durata inferiore all'ora. Tali eventi di precipitazione dell'ordine dei 15, 30, 45 minuti, di breve durata perciò, sono detti *scrosci*.

In maniera analoga a quanto fatto per le curve di possibilità pluviometrica per valori superiori dell'ora, d'ora in poi riferendoci ad esse le battezziamo come *tradizionali*, dalle curve di Gumbel in Figura 5.1 per le durate di 15, 30, 45 minuti si valutano le intersezioni fra queste ed una retta parallela all'asse delle ascisse, indicante il tempo di ritorno stabilito secondo la relazione (4.4) definita al precedente Capitolo 4.

Figura 5.1: Procedura per ricavare coppie di valori durate-altezze di precipitazione assegnato un T_r .

Si ottengono pertanto 3 coppie di valori *altezza-durata di precipitazione* per ogni tempo di ritorno dato.

Riportandoli in un grafico secondo la legge di potenza (4.1) descritta nel Capitolo 4 si ottiene quanto raffigurato di seguito:

Figura 5.2: Linee di possibilità pluviometrica per scrosci per tempi di ritorno di 10, 20, 100 anni.

In particolare, per passare ad un piano bilogarithmico, ricorriamo ai valori dei coefficienti a ed n - ottenuti per regressione lineare - riportati in Tabella 5.1:

	n	a
Tr = 10	0.428938	32.005753
Tr = 20	0.434955	36.850393
Tr = 100	0.444197	47.822356

Tabella 5.1: Parametri a , costante funzione del tempo di ritorno, ed n , coefficiente angolare della retta nel piano bilogarithmico, trovati mediante regressione lineare.

tali coefficienti consentono di rappresentare le curve di possibilità pluviometrica come rette nella seguente Figura 5.3

Figura 5.3: Linee di possibilità pluviometrica per scrosci su piano bilogarithmico per tempi di ritorno di 10, 20, 100 anni.

A questo punto si procede raffigurando in un unico grafico le curve di possibilità pluviometrica tradizionali e quelle appena ricavate per gli scrosci (Figura 5.4).

Figura 5.4: Linee di possibilità pluviometrica su piano bilogarithmico per tempi di ritorno di 10, 20, 100 anni.

Come si può notare si verifica una discontinuità nel raccordo fra durate minori dell'ora con quelle multiple dell'ora. Ciò è dovuto al fatto che descrivono fondamentalmente due fenomeni di natura diversa: infatti gli scrosci sono soggetti ad intensità generalmente maggiori rispetto ai fenomeni di precipitazione che si registrano per durate maggiori delle 3, 6, 12 e 24 ore.

Bibliografia

- [1] Peter Holl. *Elementi di Statistica*. il Mulino, terza edizione edition, 2009.
- [2] Tommaso Gordini Lorenzo Pantieri. *L'arte di scrivere con L^AT_EX*. 2017.
- [3] S.J. De Lange Mamdouh Shahin. *Statistical Analysis in Water Resources Engineering*. A.A.Balkema Rotterdam Brookfield, 1993.

Sitografia

- [1] Clima cavalese. https://www.meteoblue.com/it/tempo/previsioni/modelclimate/cavalese_italia_3179333.
- [2] Meteotrentino. <http://www.meteotrentino.it/>.
- [3] Osservatorio meteorologico e stazione termo-pluviometrica di cavalese. http://cma.entecra.it/astro/schede/Cavalese/Cavalese_storia.pdf.
- [4] Riccardo Rigon. Slides e appunti del corso di costruzioni idrauliche, università degli studi di trento 2017. <http://abouthydrology.blogspot.it/2017/02/water-supply-systems-and-stormwater.html>.
- [5] Wikipedia. Distribuzione chi quadrato — wikipedia, l'enciclopedia libera. https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Distribuzione_chi_quadrato&oldid=86332567, 2017. [Online; in data 26-aprile-2017].
- [6] Wikipedia. Kernel density estimation — wikipedia, the free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kernel_density_estimation&oldid=768158808, 2017. [Online; accessed 4-April-2017].